

SACERDÓCIO & LITURGIA

Exposição da prática de adoração no Cristianismo Ortodoxo Primitivo

©Teodorus R. Guerreiro

1. Introdução

O modo de como os cristãos nos primórdios do cristianismo adorava a Deus é um tema deveras importante, que deve ser entendido muito antes de alguém se tornar cristão. Pelo facto de que uma adoração incorreta, poderá resultar numa relação incorreta para com Deus.

A adoração litúrgica em Israel é referenciada logo após a entrega dos Dez Mandamentos (Êxodo 20:1-17), com as instruções para a construção do altar (Êxodo 20:24-26). Em relação ao sacerdócio, disse o Senhor a Moisés: “Faz chegar a tribo de Levi, e põe-nos diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam; eles cumprirão o que é devido a ele e a toda a congregação, diante da tenda da revelação, fazendo o serviço do tabernáculo.” (Números 3:5-7; ver ainda 16:9; 18:2;7).

Está claro, que poderemos pensar que o sacerdócio e o serviço litúrgico extinguiu-se com a destruição do segundo Templo. No entanto, esse pensamento está incorreto, porque Deus providenciou um sacerdócio através de Cristo, que daria continuidade ao louvor correto.

“Mesmo antes da metade do primeiro século, o culto cristão era conhecido pelo termo liturgia, que significa literalmente «o trabalho comum» ou «o trabalho do povo». A liturgia primitiva do culto da Igreja era composta por duas partes essenciais: (i) a liturgia da palavra, incluindo hinos, leitura das Escrituras e pregação; e (ii) a liturgia dos fiéis, composta por orações de intercessão, o beijo da paz e a Eucaristia. Desde praticamente o início, o culto cristão teve uma forma ou formato definível que continua até hoje.

Os cristãos modernos que defendem a liberdade da liturgia no culto geralmente ficam chocados ao saber que a espontaneidade nunca foi prática na Igreja antiga! Um padrão ou forma básica do culto cristão foi observado desde o início. E à medida que a Igreja cresceu e amadureceu, a liturgia também amadureceu. Hinos, leituras das Escrituras e orações estavam entrelaçados na base fundamento básico. Uma procissão clara e objetiva ao longo do ano, marcando e unindo em palavras, canções e louvores a morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus Cristo, e santificando

aspectos cruciais da vida e experiência cristã, estava por vir. A vida cristã era vivida na realidade na adoração da Igreja. Longe de ser rotineira, a culto da Igreja histórica participava do desenrolar do drama da riqueza e do mistério do próprio Evangelho!” [1]

O N.T., dá-nos conta em inúmeras passagens deste sacerdócio que nos foi legado. Alguns exemplos disso são:

“**Tu és sacerdote para sempre**), de tanto melhor pacto Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece para sempre, **tem o seu sacerdócio perpétuo.**” (Hebreus 7:21-24)

“João, às sete igrejas que estão na Ásia: Graça a vós e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono; e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogénito dos mortos e o Príncipe dos reis da terra. Àquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, **e nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai**, a ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. **Ámen.**” (Apocalipse 1:4-6)

“E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos; porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo e nação; e para o nosso Deus **os fizeste reino, e sacerdotes; e eles reinarão sobre a terra.**” (Apocalipse 5:9-10)

“Vós também, quais pedras vivas, **sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo**, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo.” (1Pedro 2:5)

Este sacerdócio descrito na epístola de Pedro, deve ser entendido de dois pontos de vista, o prático onde os nossos sacrifícios já não mais envolvem animais, mas sim a nossa conduta para com Deus (isto é, a obediência aos mandamentos de Deus – João 14:15, 21; 15:10), e a nossa relação para com os outros (João 13:34). E o litúrgico, quando participamos nos mistérios que o Senhor nos encomendou.

“No centro do culto cristão está a Eucaristia, mas as suas origens ainda são motivo de especulação. Costumava ser comum procurar as raízes das orações e da liturgia cristãs apenas na sinagoga ou nas bênçãos e orações associadas às refeições comunitárias. Há apenas uma geração, Werner podia escrever: «É notável como há poucos vestígios das liturgias solenes dos Grandes Dias Sagrados deixados no culto cristão», e antes disso, Oesterley afirmou que «Cristo estava mais associado ao tipo de culto da sinagoga do que ao do templo». A associação da Última Ceia com a Páscoa judaica muitas vezes levou a que as imagens da Páscoa fossem o único contexto considerado para o

contexto da Eucaristia. Uma vez que o Novo Testamento interpreta a morte de Jesus como expiação (por exemplo, 1 Coríntios 15.3) e liga a Eucaristia à sua morte, deve ter havido desde o início alguma ligação entre a Eucaristia e a expiação. Uma vez que Jesus é descrito como o grande sumo sacerdote que oferece o seu sangue como sacrifício de expiação (Hebreus 9.11–12), e a imagem da Eucaristia é sacrificial, este deve ter sido o sacrifício expiatório do sumo sacerdote no templo, em vez de apenas o tempo de jejum observado pelo povo... No contexto da liturgia, é evidente que os rituais e as tradições do antigo *Santo dos Santos* passaram para a Igreja.” [2]

A liturgia, é na verdade o ponto determinante entre a Igreja e as pseudo-igrejas espalhadas pelo mundo. As pseudo-igrejas, carecem de um altar[3], do incenso[4], do candelabro[5] (menorah), dos cânticos[6], de um sacerdote[7], e do sacrifício, que é nada mais do que o corpo e sangue (Eucaristia) do nosso Senhor. E isto deve-se, pelo facto do Novo Testamento não explicar todos os detalhes de como era a liturgia (i.e. o modo de adoração) praticada no primeiro século, pelos primeiros cristãos. A liturgia foi recebida através da tradição oral da Igreja[8], e essa tradição é o selo da verdadeira Igreja, aquela que preservou o que lhe foi transmitido tanto oralmente[9] como por escrito. E como tal, por essas pseudo-igrejas aferrarem-se somente à *Escritura*, não entendem que estão fora do mundo do Novo Testamento. Esta carência, é uma prova que Novo Testamento pertence apenas a uma única corrente cristã: a Ortodoxa. “Sem participar na vida litúrgica da Igreja Ortodoxa, ninguém pode alcançar a purificação e a iluminação.”, disse o Padre Ioannes Romanides[10].

Ao contrário da Igreja Apostólica, o protestantismo ensina que a adoração correta a Deus é feita por aprender ensinamentos bíblicos, por pregar o Evangelho, ou por fazer boas acções. Na verdade, este tipo de ideia demonstra uma total falta de ligação à Igreja primitiva e uma ignorância no que toca à vida litúrgica tanto do Novo como do Antigo Testamento.

2. Liturgia

“A divina liturgia da Igreja Ortodoxa é o seu coração e alma espirituais. Um observador pode obter um conhecimento mais próximo e revelador da Ortodoxia através do estudo dos rituais e orações do que de qualquer outra coisa externa relacionada com a igreja. A palavra «liturgia» (leitourgia) deriva do termo grego antigo (pré-cristão) para «obras públicas» [significa também] um trabalho realizado em benefício do Estado ou da comunidade por um benfeitor. Foi com algumas dessas associações residuais que o termo foi então adotado pelos escritores da Bíblia, a Septuaginta grega e usado por eles para significar os rituais do Templo do antigo Israel. Assim, tornou-se, para os primeiros cristãos, a palavra principal para significar a «adoração e sacrifício» divinos da igreja, um termo que a distinguiria dos cultos sacrificiais pagãos ao seu redor. A liturgia divina significa predominantemente o serviço eucarístico da Igreja Ortodoxa (muitas vezes referido simplesmente como «a liturgia») e os

outros mistérios (o que as igrejas ocidentais geralmente chamam de serviços «sacramentais»).[11]

Na celebração da divina liturgia, o céu e a terra se encontram, pois este é o meio pelo qual Cristo instituiu a permanente ligação entre o Deus e os homens. A divina liturgia é o apogeu da semana, do mês e do ano de todo cristão. Porque é através da liturgia que a vida se envolve. “E tomando pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lho, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós; **fazei isto em memória de mim.**” (Lucas 22:19). Perpetuar a memória de Cristo é a marca e a referência que usamos para reconhecer quem é cristão, e quem segue a Cristo, “Porque, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha.” (1 Coríntios 11:26). Pois Cristo, é infundido no pão e no vinho, tornando os elementos temporários em eternos, porque no momento em que o sacerdote consagra o pão e o vinho, o Espírito Santo pelo seu poder, torna o pão e o vinho no corpo de nosso Senhor.

Se perguntares como isso acontece, escreveu S. João Damasceno, basta-te saber que é através do Espírito Santo... Não sabemos mais do que isto: que a palavra de Deus é verdadeira, activa e onnipotente, mas insondável na sua maneira de operar.

“A liturgia cristã primitiva, na leitura das Escrituras, na oração e no canto dos Salmos, era modelada nas práticas sinagogais. O facto de não existirem exemplares litúrgicos cristãos completos dos três primeiros séculos indica que a liturgia em uso durante esse período pode ter sido emprestada da corrente da sinagoga. As primeiras orações cristãs existentes, as pseudo-cipriânicas (texto em Michel, «Gebet und Bild in Frühchristlicher Zeit», pp. 3 e seguintes, Leipzig, 1902), escritas após 300, ainda são judaicas na forma e no conteúdo.”[12]

Vemos através desta citação da *Jewish Encyclopedia*, que na vida cristã sempre existiu o louvor litúrgico, isto é, a leitura das escrituras, o cântico de Salmos e das orações. E este padrão, é o que existe até agora na Igreja Ortodoxa. Esta continuidade da prática judaica na vida cristã é também atestada em Actos 2:46-47 “E, perseverando unânimes **todos os dias no templo**, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, **louvando a Deus**, e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos.”. Os elementos da *praxis* judaica que existia dentro da sinagoga, refletia numa escala menor o serviço do templo, o que por sua vez a comunidade cristã dá continuidade a esse serviço.[13] O sacerdócio é a essência do cristianismo. Sem o serviço litúrgico, o cristianismo fica deformado, sem cor e sem alma. A própria Bíblia, é antes demais um livro litúrgico, e não somente devocional, como alguns pseudo-cristãos alegam. Aliás, um dos critérios para decidir os livros do cânone do N.T., era facto de serem lidos na Igreja.

A Igreja[14] fundada por Jesus Cristo (Mateus 16:18), é reconhecida pela Liturgia, pois o próprio Cristo é descrito como um liturgista na carta aos Hebreus, “Ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este: Temos um sumo sacerdote tal, que se assentou nos céus à direita do trono da Majestade, ministro (λειτουργός-leitourgós) do santuário, e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor fundou, e não o homem.” (Hebreus 8:1-2). Lemos também em Actos 13, que os profetas[15] e mestres da Igreja de Antioquia, ministravam (λειτουρῶντων-leitourgountōn) ao Senhor, isto é, eles *liturgizavam* de um modo solene ao Senhor. Também Paulo, ao escrever aos Romanos diz-nos, “Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Que seja **ministro** (λειτουργόν-leitourgon[16]) de Jesus Cristo para os gentios, **ministrando**[17](ιερουργοῦντα-hierourgounta[18]) o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo.” (Romanos 15:15-16). O Apóstolo Paulo aqui descreve-se a si mesmo como um liturgista. É por esta razão que encontramos Paulo em Actos 20:7:11, a partir o pão[19], o pão sendo um símbolo da Eucaristia.[20]

No Didaqué[21], cap. IX e X, encontramos o modo de celebrar Eucaristia. Orações são feitas antes e após se tomar o corpo e sangue de Cristo. O mesmo é feito procedimento ainda é feito até hoje durante a liturgia.

A Primeira Apologia de São Justino Mártir, escrita entre 155–157 d.C., contém uma descrição de uma celebração eucarística cristã na manhã de domingo com uma liturgia, o que também reflete o serviço da sinagoga judaica. Ele escreve:

“Cumprimentamo-nos uns aos outros com um beijo. Em seguida, o pão e um cálice com vinho misturado com água são levados àquele que preside os irmãos; ele os toma e oferece orações, glorificando o Pai de todas as coisas pelo nome do Filho e do Espírito Santo. ... Quando a oração de ação de graças termina, todas as pessoas presentes dão o seu consentimento com um «Ámen!» ... Os diáconos distribuem o pão, o vinho e a água. ... Chamamos a esta comida «Eucaristia», ... pois não a recebemos como se fosse comida e bebida comuns... Pois a comida sobre a qual foi feita a acção de graças torna-se a carne e o sangue de Jesus encarnado, a fim de nutrir e transformar a nossa carne e o nosso sangue”. (cap. 65-67)

Também no livro do Apocalipse 1:10 encontramos uma referência muito interessante onde o Apóstolo João diz: “Eu estava no Espírito do Dia do Senhor.” Muitos estudiosos acreditam que João teve a sua visão de Cristo durante a liturgia dominical, quando o Senhor apareceu a ele “no meio dos sete candelabros” (Apocalipse 1:13). Candelabros seriam encontrados no santuário cristão, assim como no templo hebraico.

Jesus implicitamente faz referência a este novo sacerdócio que seria dado a sacerdotes vindouros, em Mateus 21:43 quando diz, “Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos”. Os principais Kohanim (Sacerdotes), perceberam que era deles que Jesus falava (Mateus 21:45). (ver Isaías 55:5; Malaquias 1:11)

A ordem da estrutura do Sacerdócio está também presente nas páginas do Novo Testamento, como no caso de Actos 20:28, Filipenses 1:1, Titus 1:7, 1 Timóteo 3:2, 8; 12-13; 4:14, vemos a descrição dos Bispos, Presbíteros e Diáconos. Tal como a noção de concílio, que é a forma da Igreja se reunir e discutir os assuntos internos entre os Bispos (ver Actos 15). Sabemos também, que muitos sacerdotes se juntaram aos Apóstolos (Actos 6:7). É, portanto, plausível, assumir que esses sacerdotes não deixariam de exercer as suas funções, mas que continuaram a exercê-las dentro da nova Ekklesia.

3. Sacerdócio

O livro dos Hebreus é o que mais faz ênfase ao Sacerdócio (ver Hebreus cap. 7), e todo o cristão batizado é visto como sendo um sacerdote (1 Pedro 2:9). No entanto, o Sacerdócio instituído por Cristo do qual os Apóstolos e os Bispos fazem parte, é um pouco diferente do sacerdócio que todo o cristão faz parte. Sabemos que na Bíblia está escrito “e vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa.” (Êxodo 19:6), esta passagem aplica-se a todo o povo de Israel, contudo, quem presidia e amistava o Tabernáculo e o Templo, eram unicamente os Levitas (Números 1:47-54). Portanto, vemos aqui também a diferença entre o termo sacerdote em geral, o termo em particular. E o mesmo se aplica ao Novo Testamento.

Por exemplo, vemos na carta de Tiago o irmão do Senhor, os presbíteros a exercerem as suas funções, quando ele escreve: “Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungiendo-o com azeite[22] em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará; e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados.” (Tiago 4: 14-15). Notamos, que são os presbíteros a serem chamados, e não um membro aleatório da Igreja, porque aos presbíteros foram incumbidas as funções de supervisionar o rebanho (i.e. a Igreja). (ver Actos 14:21-23, 20:28; 2 Timóteo 2:2; Tito 1:5)

Outro tipo de funções que os Sacerdotes Levitas exerciam, que também foi passado para o novo Sacerdócio, é a questão de *ligar e desligar* (ver Mateus 16:18). Isto é, a autoridade para *atar* ou *desatar* os pecados. Em Deuteronomio, lemos o seguinte: “Quando alguma coisa te for dificultosa em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, em negócios de pendências nas tuas portas, então, te levantarás e subirás ao lugar que escolher o Senhor, teu Deus; e **virás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias e inquirirás**, e te anunciarão a palavra que for do juízo. E **farás**

conforme o mandado da palavra que te anunciarão do lugar que escolher o Senhor; e terás cuidado de fazer conforme tudo o que te ensinarem. Conforme o mandado da lei que te ensinarem e conforme o juízo que te disserem, farás; **da palavra que te anunciarem te não desviarás, nem para a direita nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, que está ali para servir ao Senhor, teu Deus, nem ao juiz, o tal homem morrerá;** e tirarás o mal de Israel, para que todo o povo o ouça, e tema, e nunca mais se ensoberbeça.” (Deut. 17:8-13)

Esta mesma autoridade sacerdotal foi dada aos Apóstolos, quando Jesus soprou sobre ele e disse: “Chegada pois a tarde daquele dia, **o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos,** com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, e pôs-se no meio, e disse-lhes: Paz seja convosco. E, dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco; assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. **E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados: e àqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos.**[23]” (João 20:22).

Ainda sobre a expressão *atar e desatar*, a Enciclopédia Judaica diz-nos algo bastante interessante, quando relata que: “**O poder de ligar e desligar sempre foi reivindicado pelos fariseus.** Sob a rainha Alexandra, os fariseus, **diz Josefo** («B J.» i, 5, § 2), «**tornaram-se os administradores de todos os assuntos públicos, de modo a terem o poder de banir e readmitir quem quisessem, bem como de desligar e ligar**». Isso não significa que, como homens eruditos, eles simplesmente decidiam o que, de acordo com a Lei, era proibido ou permitido, **mas que possuíam e exerciam o poder de amarrar ou desamarrar uma coisa pelo feitiço de sua autoridade divina**[24], assim como podiam, pelo poder que lhes era conferido, pronunciar e revogar um anátema sobre uma pessoa. As várias escolas tinham o poder de «**ligar e desligar**», ou seja, **proibir e permitir** (Hag. 3b); e podiam ligar qualquer dia, declarando-o dia de jejum (Meg. Ta’an. xxii.; Ta’an. 12a; Yer. Ned. i. 36c, d). Este poder e autoridade, conferidos ao corpo rabínico de cada época ou ao Sinédrio, **recebiam a sua ratificação e sanção final do tribunal celestial de justiça** (Sifra, Emor, ix.; Mak. 23b).

Nesse sentido, Jesus, ao nomear os seus discípulos para serem seus sucessores, **usou a fórmula familiar** (Mateus xvi. 19, xviii. 18). **Com estas palavras, ele praticamente investiu-os da mesma autoridade que encontrou pertencente aos escribas e fariseus que «amarram fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas não os movem com um dos seus dedos»; isto é, «desamarra-os», pois eles têm o poder de o fazer** (Mateus xxiii. 2-4). No mesmo sentido, **na segunda epístola de Clemente a Tiago II.** («Homilias Clementinas», Introdução), **Pedro é representado como tendo nomeado Clemente como seu sucessor, dizendo: «Eu comunico-lhe o poder de ligar e**

desligar para que, com relação a tudo o que ele ordenar na terra, seja decretado nos céus; pois ele ligará o que deve ser ligado e desligará o que deve ser desligado, conhecendo a regra da igreja». Muito diferente desta visão judaica e antiga do poder apostólico de ligar e desligar é a expressa em João xx. 23, onde Jesus é representado como tendo dito aos seus discípulos depois de terem recebido o Espírito Santo: «A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados; e a quem retiverdes os pecados, eles serão retidos.» **É esta visão, adotada por Tertuliano e todos os pais da igreja, que investiu o chefe da Igreja Cristã com o poder de perdoar pecados,** a «clavis ordinis», «o poder-chave da Igreja».[25]

Existe sem sombra de dúvidas, uma tipologia entre o Sacerdócio no tempo de Moisés e o Sacerdócio no tempo de Cristo. O papel dos Levitas e Sacerdotes era servir ao público, ensinar a Torah e servir como juízes, para o bem de toda a nação de Israel. Jesus disse que os fariseus, sentam-se no assento de Moisés (Mateus 23:2), isto é, no assento de autoridade. Pois encontramos Moisés, em Êxodo 18:13, sentado a julgar o povo. Jesus disse que o Filho do Homem se assentará com os Apóstolos para julgar as doze tribos de Israel. (Mateus 19:28). Além disso Jesus sempre que ensinava, sentava-se (Mateus 5:1; 13:1; 15:29, etc).

O Sacerdócio no tempo de Moisés era composto por Arão, o Sumo-Sacerdote (Cohen ha-Gadol), e as pessoas mais próximas a ele, que eram os seus filhos Nadabe e Abiú (Êxodo 6:23). Os três Apóstolos mais chegados a Jesus, eram Pedro Tiago e João (ver Mateus 17:1, Marcos 1:29; 3:17; 5:37; 10:35; 13:3; 14:33.) Sendo Pedro[26], a figura de Arão, pelo facto de que sempre que os Apóstolos eram nomeados, Pedro encabeçava a lista (Mateus 10:1-4, Marcos 3:16-19, Lucas 6:14-16, Actos 1:13); entre outros aspectos sobre Pedro que estão contidos no Livro de Actos.[27] Além disso, os setenta[28] enviados por Jesus (Lucas 10:1), refletem os setenta anciãos[29] que subiram com Moisés ao Monte Sinai em Êxodo 24:1, 9.

Outro aspecto interessante, é a categoria de profetas no Novo testamento. Referências a profetas encontramos, em Actos 11:27; 13:1; 15:23, e Efésios 2:20; 3:5; 4:11. A ordem carismática dos profetas[30] quando mencionada por Paulo, encontra-se logo seguir aos Apóstolos (1 Coríntios 12:28). Os profetas de acordo com o Didaqué, são Sumo-Sacerdotes[31] (i.e. Bispos). “Elegei, portanto, para vós bispos e diáconos dignos do Senhor; homens mansos e desprendidos do dinheiro, verdadeiros e aprovados, pois estão ao vosso serviço e são eles que exercem o ministério[32] dos profetas e dos mestres.”[33]

4. Hinos Litúrgicos

Vários hinos litúrgicos da Igreja primitiva, encontram-se nas páginas do Novo Testamento. Por várias vezes vemos os Salmos a serem mencionados, porque a prática dos cânticos é uma forma de louvor litúrgico (ver Actos 16:25, Efésios 5:19, Colossenses 3:16, 1 Coríntios 14:26). Alguns exemplos destes hinos são:

“O qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome; para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai. (Filipenses 2:6-11) – *Carmen Christi*.

“O qual é imagem do Deus invisível, o primogénito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades; tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas; também ele é a cabeça do corpo, da igreja; é o princípio, o primogénito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque aprovou a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus.” (Colossenses 1:15-20)

“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos cressem por meio dele. 8 Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz, que alumia a todo homem, estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, aos que crêem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade; e vimos a sua glória, como a glória do unigénito do Pai. João deu testemunho dele, e clamou, dizendo: Este é aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim, passou adiante de mim; porque antes de mim ele já existia. Pois todos nós recebemos da sua plenitude, e graça sobre graça. Col 2:10; 17 Porque a lei foi dada por meio de Moisés; a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo.” (João 1:1-17)

“E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade: Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, e recebido acima na glória.” (1 Timóteo 3:16)

“Fiel é esta palavra: Se, pois, já morremos com ele, também com ele viveremos; se perseveramos, com ele também reinaremos; se o negarmos, também ele nos

negará se somos infiéis, ele permanece fiel; porque não pode negar-se a si mesmo.” (2 Timóteo 2:11-13)

5. Diferentes Liturgias

Abaixo segue uma lista de liturgias eucarísticas que são comumente utilizadas na Igreja Ortodoxa:

i) Liturgia de São Tiago

A Liturgia de São Tiago é celebrada apenas em determinados locais, geralmente no dia da festa de São Tiago, o «Irmão do Senhor» (23 de outubro), primeiro bispo de Jerusalém. É a mais antiga e longa das liturgias. Ela difere muito das outras liturgias celebradas pela Igreja hoje, pois é celebrada fora do santuário, num altar voltado para a congregação.

As rubricas exigem que esta liturgia seja celebrada por um bispo e doze padres. Na ausência de um bispo, treze padres podem celebrar o serviço. Os fiéis recebem a Sagrada Comunhão como o clero, recebendo o Corpo na boca e depois bebendo do cálice.

ii) Divina Liturgia de São Basílio, o Grande

A Divina Liturgia de São Basílio, o Grande, é usada nos domingos da Grande Quaresma, na Quinta-feira Santa, nas vésperas da Páscoa, no Natal, na Teofania e na Festa de São Basílio, o Grande (1 de janeiro). São Basílio encurtou e padronizou todas as variações das liturgias que se desenvolveram desde o tempo de São Tiago até a aceitação do cristianismo pelo Império Romano.

iii) Divina Liturgia de São João Crisóstomo

A mais comum é a Divina Liturgia de São João Crisóstomo, a liturgia usada em todos os domingos, exceto aqueles que caem durante a Grande Quaresma e todos os dias santos em que é celebrada uma liturgia eucarística, exceto nas vésperas da Páscoa, Natal e Teofania, Quinta-feira Santa e o dia da festa de São Basílio, o Grande.

iv) Liturgia dos Dons Presantificados

A Liturgia dos Dons Presantificados é um serviço vespertino durante o qual elementos previamente consagrados são distribuídos aos fiéis. A Liturgia dos Dons Pré-santificados é designada para uso às quartas-feiras e sextas-feiras durante a Grande Quaresma (e certos dias festivos quando caem em um dia da semana durante a Grande Quaresma), porque a celebração completa da liturgia

eucarística é geralmente proibida nos dias da semana da Grande Quaresma. Este serviço é frequentemente atribuído a São Gregório Magno, bispo de Roma no século VI.

v) Outras liturgias divinas

Existem várias liturgias divinas que são utilizadas com frequência em algumas igrejas ortodoxas e raramente noutras.

vi) Liturgia Divina de São Marcos

O serviço é a liturgia original e tradicional da Igreja de Alexandria, utilizada pelos grandes hierarcas de Cristo Atanásio, Cirilo, Macário, Dionísio e outros. Os textos manuscritos desta liturgia datam do século IV, mas existem fragmentos mais antigos. Embora a ordem do serviço tenha evoluído ao longo de muitos séculos, temos a certeza de que o autor desta liturgia é realmente o apóstolo Marcos. O texto mais recente (datado de 1585, durante o tempo do patriarca grego de Alexandria Meletios Pigas) foi aprovado e publicado por São Nektarios de Egina. Esta liturgia é celebrada uma vez por ano nas igrejas grega e russa.

vii) Divina Liturgia de São Tikhon

Usada pela Igreja Ortodoxa de rito ocidental da Igreja Antioquina.

viii) Divina Liturgia de Pedro, o Apóstolo

Esta liturgia também é conhecida como Rito Sarum; é usada pelas igrejas de rito ocidental Antioquina e ROCOR.

ix) Divina Liturgia segundo São Germano de Paris

A Divina Liturgia segundo São Germano de Paris é uma restauração da liturgia galiana celebrada em Paris no século VI. É autorizada para uso por algumas paróquias da Igreja da Roménia em França.[34]

6. Conclusão

“Após a Sua Ascensão, o Senhor senta-se com o seu Pai Celestial nos céus e, ao mesmo tempo, Ele está presente com os cristãos fiéis na Divina Liturgia... A Sua Presença enche a terra... e os céus! Assim, junto com Cristo, o cristão que está na Igreja e nas comunas, está ao mesmo tempo na terra e no céu.”

– *São João Crisóstomo*

«A Divina Liturgia é a forma como conhecemos Deus e a forma como Deus se dá a conhecer a nós... Cada Divina Liturgia é uma Teofania. O Corpo de Cristo aparece. Cada membro da Igreja é um ícone do Reino de Deus. Após a Divina Liturgia, devemos continuar a iconificar o Reino de Deus, guardando os Seus mandamentos. A glória de Cristo é Ele dar frutos em cada membro.»

- *Ancião Sophrony de Essex*

A plenitude da vida cristã, é somente atingida na divina liturgia. É o rito e o ritmo do caminho pelo qual enveredamos, nada mais tem tanta importância do que a participação no corpo de nosso Senhor que é exclusivamente feita através da liturgia. A tradição dessa celebração primitiva, é um legado que a Igreja Ortodoxa carrega, tal como uma chama que não se apaga, por ser tratada com o maior cuidado, rigor e reverência, através do sacerdócio providenciado pelo Senhor.

Esta é sem dúvida a mais importante marca da Igreja. Todos que se empenham para uma vida espiritual, indubitavelmente necessitam de participar na vida da Igreja. Sendo a liturgia o epicentro da comunidade cristã.

Este serviço litúrgico, não só é cumprido aqui na terra por todos os fiéis, como também nos céus, (Apocalipse 5:8[35]-14; 7:9-13; 8:3; 11:19; 14:17), onde o louvor e a glória, é perpetuamente dada ao nosso Deus. “O cristianismo é uma religião litúrgica. A Igreja é, antes de mais nada, uma comunidade de culto. O culto vem em primeiro lugar, a doutrina e a disciplina em segundo”. [36]

O sacerdócio instaurado por Cristo, é a prova visível de que a Igreja está presente no mundo, e todos correm para ela, para obterem salvação e desenvolver uma relação com o Criador. Estas duas marcas que compõem a Igreja, isto é, o sacerdócio e a liturgia testemunham o poder salvador do corpo místico de Cristo até ao dia presente.

[1] Orthodox Study Bible, *Introducing the Church, The Early Centuries*, 2. Worship, XXIII.

[2] Margaret Barker, *The Great High Priest – The Temple Roots Of Christian Liturgy*, p. 73; 95

[3] Êxodo 27:1-8; Hebreus 13:10

[4] Êxodo 30:1; Apocalipse 5:8

[5] Êxodo 25:31-40

[6] 1 Crônicas 9:33; 25:1-31. O *Livro dos Salmos* está repleto de canções que eram tradicionalmente cantadas no Templo Sagrado pelos Levitas.

[7] Para alguém ser um sacerdote (i.e. presbítero ou bispo), deve receber uma susseção Apostólica, através da imposição das mãos, isto é, receber o Espírito Santo.

[8] Ver DIDAQUE - A Instrução dos Doze Apóstolos.pdf; Tradicao-Apostolica-de-Hipolito-de-Roma.pdf.

[9] Ver São Basílio, o Grande, *Tratado do Espírito Santo*, cap. 27, 66.

[10] Patristic Theology, p. 31

[11] Divine Liturgy, Orthodox, The Encyclopedia of Eastern Orthodox Christianity - John Anthony McGuckin | часть 84 из 348

[12] The Jewish Encyclopedia, Liturgy, p.138.

[13] O Cristianismo é formado essencialmente por dois elementos, a ortodoxia e a ortopraxia. A práxis é a base da compreensão da fé. A importância da práxis, no sentido de acção, é indicada no dito de São Máximo, o Confessor: “A teologia sem acção é a teologia dos demónios”.

[14] No seu contexto grego original, ekklesia – ἐκκλησία, i.e. igreja, refere-se a uma assembleia ou reunião de cidadãos, muitas vezes com autoridade política e legal. Na antiguidade em Atenas, a ekklesia era o principal órgão governante, responsável por tomar decisões sobre guerra, política externa e eleger funcionários. A ekklesia detinha o poder legislativo, promulgando leis e tinha funções judiciais, pois podia julgar certos casos. Já no contexto do N.T., a palavra ekklesia, não significa apenas um ajuntamento dos crentes, mas também o lugar onde governo e autoridade eram exercidos. (ver Actos 6:1-4; Actos 15; 2 Coríntios 13:10; Tito 2:15). E não como nos dias de hoje, em que uma ekklesia é sinónimo de um lugar onde crentes se juntam para prestarem adoração e nada mais.

[15] Profetas é o mesmo que bispos, ver *Didaqué* XV.1.

[16] leitourgós (um substantivo masculino derivado de leitós, “pertencente ao povo” e /érgon, “trabalho”) – propriamente, um servo oficial (ministro) que trabalha para o bem da comunidade. No NT (e LXX), leitourgós é especialmente usado para o serviço sacerdotal dado a Deus, impactando todos os que o testemunham.

[17] Outra forma de traduzir esta palavra seria: ‘*ministrando no serviço sacerdotal*’.

[18] Ministar nas coisas sagradas, realizar ritos sagrados; hierourgéō (hierón, “Templo” e /érgon, “trabalho”) – corretamente, fazendo o trabalho do Templo, como oferecer sacrifícios aceitáveis a Deus.

[19] São Irineu de Lyon escreveu, “Novamente, dando instruções a Seus discípulos para oferecer a Deus as primícias de Suas próprias coisas criadas – não como se Ele precisasse delas, mas para que eles mesmos não fossem infrutíferos nem ingratos – Ele tomou aquela coisa criada, o pão, e deu graças, e disse: Isto é o meu corpo. Mateus 26:26, etc. E o cálice da mesma forma, que faz parte da criação à qual pertencemos, Ele confessou ser Seu sangue e ensinou a

nova oblação da nova aliança; que a Igreja, recebendo dos apóstolos, oferece a Deus em todo o mundo, Àquele que nos dá como meio de subsistência as primícias de Seus próprios dons no Novo Testamento, sobre o qual Malaquias, entre os doze profetas, assim falou de antemão: Não tenho prazer em ti, diz o Senhor Onipotente, e não aceitarei sacrifícios em suas mãos. Pois desde o nascente do sol até o poente, o meu nome é glorificado entre os gentios, e em todo lugar se oferece incenso ao meu nome, e um sacrifício puro; porque grande é o meu nome entre os gentios, diz o Senhor Onipotente; Malaquias 1:10-11 - indicando da maneira mais clara, por estas palavras, que o primeiro povo [os judeus] realmente deixará de fazer ofertas a Deus, mas que em todo lugar o sacrifício será oferecido a Ele, e que um puro; e o seu nome é glorificado entre os gentios.” (Contra as Heresias, Livro IV 17:5)

[20] Ver ainda Lucas 24:30-35

[21] DIDAQUE_-A_Instrucao_dos_Doze_Apostolos.pdf

[22] Na igreja primitiva, a prática tradicional do uso de óleo para fins de cura acompanhado de oração tornou-se distintamente cristianizada. A Igreja Ortodoxa define a unção dos enfermos como um dos principais sacramentos da igreja, instituído pelo próprio Jesus Cristo. (Anointing of the Sick, The Encyclopedia of Eastern Orthodox Christianity - John Anthony McGuckin | часть 14 из 348). (ver Êxodo 30:22-33; Números 35:25)

[23] Esta passagem claramente demonstra que a confissão dos pecados é um Sacramento Apostólico, e já era aplicado desde a Lei de Moisés. (ver Tiago 5:16; Levítico 5:4-5)

[24] A Enciclopédia Judaica diz-nos ainda de um modo claro, que a autoridade Sacerdotal Levítica, foi usurpada pelos Fariseus que eram compostos por pessoas de todas as tribos. Tal como Paulo, que era da seita dos Fariseus (Actos 23:6), no entanto pertencia à tribo de Benjamim (Filipenses 3:5): **“Nos tempos bíblicos, a Lei estava principalmente a cargo dos sacerdotes e dos levitas; e o alto tribunal de justiça em Jerusalém, que formava o mais alto tribunal para decidir questões graves e difíceis,** também era composto de sacerdotes e levitas (Dt. xvii. 9, 18; xxxi. 9; xxxiii. 10; Jer. xviii. 18; Mal. ii. 7; II Crônicas xix. 8, 11; xxxi. 4). **Nos últimos dois séculos pré-cristãos e ao longo dos tempos talmúdicos, os escribas (“Soferim”), também chamados de “Os Sábios” (“Hakamim”), que alegavam ter recebido a verdadeira interpretação da Lei** como “a tradição dos Anciãos ou Pais” em linha direta de Moisés, dos Profetas e dos homens da Grande Sinagoga (Abot i. 1; Josefo, “Ant.” xiii. 10, § 6; 16, § 2; x. 4, § 1; “Contra Ap.” i. 8; Mate. xv. 2), **incluiu pessoas de todas as classes.** Eles formaram os tribunais de justiça em todas as cidades, bem como o supremo tribunal de justiça, o Sinédrio, em Jerusalém...” (AUTHORITY, RABBINICAL - JewishEncyclopedia.com); ver ainda sobre o triunfo dos Fariseus sobre os Saduceus (PHARISEES - JewishEncyclopedia.com).

[25] BINDING AND LOOSING - JewishEncyclopedia.com

[26] “E o muro da cidade **tinha doze fundamentos, e neles os nomes dos doze apóstolos** do Cordeiro.” (Apocalipse 21:14), “E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. **O primeiro fundamento era jaspe...**” (Apocalipse 21:19). Jaspe - Heb. יָסָפֶת bareketh. A terceira pedra do peitoral sacerdotal (Êxodo 28:17, 39:10), representando a tribo de Levi; é a nona pedra em Ezequiel 28:13 e a quarta pedra fundamental da Jerusalém celestial (Apocalipse 21:19). A mesma pedra também é mencionada em Tob. 13:16 (Vulg. 21); Judite 10:21 (Vulg. 19); e no texto grego de Eclesiástico 32:8 (ausente no Manuscrito B dos manuscritos hebraicos de Genizah).

[27] Como por exemplo, o caso de Ananias e Safira. “Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. E reteve parte do preço... Disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade?...E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram...Então Pedro lhe disse: Porque é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés, e expirou. E, entrando os mancebos, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas.” (Actos 5:1-11). Encontramos um paralelo acerca deste episódio, em Deut 17:12-13: “O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, que está ali para servir ao Senhor, teu Deus, nem ao juiz, o tal homem morrerá; e tirarás o mal de Israel. E todo o povo, ouvindo isso, temerá e nunca mais se ensoberbecerá.”

[28] Outros manuscritos antigos dizem setenta e dois, ex. Codex Vaticanus, Papiro 72. Esta variante poderá ser explicada pela passagem de Números 11:24-26: “E saiu Moisés, e falou as palavras do SENHOR ao povo, e **ajuntou setenta homens dos anciãos do povo e os pôs em roda da tenda**. Então, o SENHOR desceu na nuvem e lhe falou; e, **tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles setenta anciãos**; e aconteceu que, **quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram**; mas, depois, nunca mais. Porém no arraial ficaram **dois homens**; o nome de um era **Eldade**, e o nome do outro, **Medade**; e repousou sobre eles o Espírito (**porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda**), e **profetizavam** no arraial.”

[29] זקנין – miz ziq nê, da raiz זקן – zaqen. A palavra significa literalmente “velho; antigo; envelhecido”. Nas sociedades antigas, os zekenim eram os homens adultos, geralmente mais velhos, responsáveis por tomar decisões em uma aldeia ou comunidade local. Embora o termo zaqen possa simplesmente se referir a alguém mais velho (como em Gn 10:21), na maioria das vezes, uma referência a “Zekenim” era uma alusão aos homens que lideravam a tomada de decisões locais. זקן – zaqan, lit. barba, queixo. Na LXX a palavra para os Zekenim é πρεσβυτέρων – Presbytéron (especialmente um Sinedrista Israelita), a mesma palavra é usada no N.T. em Actos 20:17, sobre os anciãos de Éfeso (ver ainda Actos 14:23). Em Actos 20:28, estes mesmos anciãos são chamados de Bispos – ἐπισκόπους (episkopous) pelo Apóstolo Paulo.

[30] “E David, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asafe, e de Hemã, e de Jedutum, para profetizarem com harpas, e com alaúdes, e com saltérios; e este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério.” 1 Crônicas 25:1, (ver ainda 2 Reis 3:15).

[31] Didaqué XIII, 3. A *Didascália siriaca*, assinalando uma posterior evolução dos ministérios, identifica o «sumo sacerdote» com o bispo... (Isidro P. Lamelas, *As Origens do Cristianismo*, p.235, nota 124).

[32] “A terminologia grega da liturgia (λειτουργία-λειτουργειν) é já conhecida da versão grega dos LXX, como vocabulário técnico para designar culto sacerdotal.” Ibidem p.237, nota 134.

[33] Ibidem

[34] Eucharist

[35] Os vinte e quatro anciãos de Apocalipse, podem ser vistos como uma tipologia dos vinte e quatro sacerdotes de 1 Crônicas 24:4. Ou então, os doze filhos de Jacob juntamente com os doze Apóstolos.

Mateus 19:28 “E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel.”

Apocalipse 20:4 “E vi tronos; e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar; e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos; e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos.”

Apocalipse 11:16 “E os vinte e quatro anciãos, que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus.”

Os vinte e quatro anciãos ou sacerdotes, correspondem também às vinte e quatro vésperas, “havia vinte e quatro vésperas, correspondendo às vinte e quatro vésperas [dos sacerdotes (Moharich): a saber, os quatro filhos de Asafe, os seis de Jedutum e os quatorze de Hemã, totalizando vinte e quatro. Abaixo, ele resume todos eles, como está escrito (versículo 7): “E o seu número com seus irmãos, etc.” (Rashi, 1 Crônicas 25:1). (ver ainda Mishnah Taanit 27a:12-27b:2- Kalir’s Priestly Watches)

[36] Georges Florovsky, ‘The Elements of Liturgy in the Orthodox Catholic Church’, in *One Church*, vol.13 (New York,1959), nos. 1-2, p. 21.